

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ESSEX VLADIMER G. SAMANIEGO

Assistant Professor I

Southern Luzon State University

essexvladimersamaniego@slsu.edu.ph

“AT KUNG PAANO KO NAKITA ANG PALAKA SA BUNDOK BANAHAW”

Dalawang taong pagpapalano ng konsepto
Isang taon para payagan ng gobyerno
Anim na buwan para sa papel
DENR, Probinsiya, munisipyo, barangay
Walong tao na kasama ko
Naglakad kami ng lampas limampung libo
Paakyat, marating ang taas na lampas dalawang libong metro
Mahanap lang kita o giliw ko

Anim na araw kitang hinanap
Dahil sabi nung taong 1998 ay nandito ka
Ikalimang gabi ay wala ka pa
O baka nga naman wala ka na talaga
Biktima ka na rin ba ng pagbabago ng mundo at klima
Bunga ng kapalaluan ng tao sa kanyang kapaligiran
Huling gabi ay walang kasiguraduhan
Bukas kasi ako ay bababa na

Sa gitna ng dilim, bigla kang dumating
Lumabas mula sa puno ng Makaasim
Sa wakas, natagpuan kita
Oo, ikaw na nga

Dalawampung pitong taon mula nung ikaw ay unang makita
Dalawampung anim naman mula ng huli kang nakita
Ngayon ay muli kang nakita
Patuloy na mamumuhay, manatli at umiiral